

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846592>

УДК 658; 334

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ИНФОРМАЦИИ И ВРЕМЕНИ

А.А. Попов,
преп.

О.В. Тимченко,
зав. учебным кабинетом

И.В. Потанин, Д.С. Давыдов,
курсанты,
РГВВДКУ,
г. Рязань

Аннотация: Статья посвящена исследованию системы принятия решений в условиях недостатка информации и времени. Автором определена теоретическая сущность проблемы принятия управленческого решения при возникновении неопределенности, выделены методы формирования, признаки и общий алгоритм реализации принятия решений при недостатке информации и времени. В предложенном подходе необходимая информация в рамках ограниченного времени служит базой для использования соответствующих методов управления в процессе подготовки и внедрения решений.

Ключевые слова: принятие решений, управленческое решение, недостаток информации и времени, предприятие, руководитель, система

PROBLEMS OF MANAGEMENT DECISION MAKING WITH LACK OF INFORMATION AND TIME

A.A. Popov,
teacher

O.V. Timchenko,
head of classroom

I.V. Potanin, D.S. Davydov,
cadets,
RGVVDKU,
Ryazan

Annotation: The article is devoted to the study of the decision-making system in conditions of lack of information and time. The author has determined the theoretical essence of the problem of making a managerial decision in the event of uncertainty, highlighted methods of formation, signs and a general algorithm for implementing decision-making with a lack of information and time. In the proposed approach, the necessary information within a limited time serves as the basis for the use of appropriate management methods in the process of preparing and implementing solutions.

Keywords: decision making, managerial decision, lack of information and time, enterprise, manager, system

Современные рыночные условия, новое экономическое мышление, появление новых организационно-правовых форм собственности, развитие международных экономических связей обуславливают необходимость совершенствования системы принятия решений как составной части управленческой информации, необходимой для развития предприятия любой сферы бизнеса на всех уровнях, что и обусловило актуальность выбранной темы.

Стратегическое обеспечение управленческой деятельности является важным инструментом эффективности предприятий и всей системы хозяйствования. Сейчас многим предприятиям приходится работать в условиях жесткой конкуренции по причине распространения коронавирусной инфекции. Любое изменение во внешней среде требует от руководителей быстрого реагирования и принятия решений для поддержания конкурентоспособности. Своевременное принятие управленческих решений поможет адаптироваться предприятиям к изменениям во внешней среде. Именно правильно организованный механизм принятия управленческих решений способствует повышению финансовой устойчивости и эффективности функционирования предприятий [1-8].

Система принятия эффективных управленческих решений в условиях недостатка информации и времени в хозяйственной деятельности предприятия заслуживает особого внимания. Данные условия обуславливают несколько вариантов развязки. Выбирая одно решение из множества возможных, лицо, принимающее решение (в данном случае предприниматель), руководствуется в основном только собственными интуитивными представлениями [5]. В результате такого принятия решение имеет неопределенный характер, что сказывается на качестве принимаемых решений, которые не всегда будут оптимальными и не приведут к желаемому результату.

Обращая внимание на формирование механизма принятия решения необходимо выделить отчетность, которая могла бы сформировать целостное впечатление от последствий каждого управленческого решения. Так, помимо финансовой отчетности на предприятии составляют управленческую отчетность. Управленческая отчетность – это один из важнейших источников получения информации о результатах деятельности предприятия на основе совокупности финансовых, сбытовых, маркетинговых, производственных и прочих показателей. Информация в управленческой отчетности должна быть экономически интересна и активно использоваться руководителями, учредителями и собственниками бизнеса. Раскрытые в управленческой отчетности данные необходимы для анализа всей деятельности и, как правило, содержат не только количественные показатели, но и качественные. Это помогает вовремя выявить причины возможных отклонений от параметров, которые заданы стратегией бизнеса, а также отразить все убыточные управленческие решения [3].

Следует выделить решения управленческого звена предприятий в отношении инновационной деятельности. Конкурентные отношения стимулируют предприятия к разработке и реализации инновационных проектов, содержащих высокий уровень риска, который определяется вероятностью потери при вложении инвестиций в исследования, разработки, производства новых товаров и услуг, которые могут не найти ожидаемых потребностей на рынке; новой техники и технологий, управленческих инноваций, без ожидаемого эффекта [6].

Современный бизнес использует такие методы управления уровнем риска, как уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация риска. Эффективное решение по проекту возможно лишь при условии синтеза методов количественного и качественного анализа риска, сущность которых заключается в идентификации возможных видов риска, отборе из них наиболее значимых, расчета уровня риска и границ влияния, оценке величины максимальных потерь, проведении факторного анализа элементов, влияющих на риск, выявлении возможных путей снижения его уровня [4].

В рамках ситуации недостатка информации имеет место быть несогласованность различной информации планового, нормативного директивного характера; ошибочные проектные конструкторские решения; различные искажения информации, противоречивость оперативных управленческих решений [1]. Проблематика принятия решений обусловлена и полнотой информации. Совокупность вещественных и информационных связей в современном производстве является настолько сложной, что процессы управления обязательно осуществляются в условиях неполноты информации. Вещественная и информационная неопределенность, неполнота информации являются источником недетерминированности основных

характеристик производственного процесса, включая результативные показатели производства продукции.

В случае недостатка информации и времени, зачастую, существует необходимость в ходе функционирования предприятия суметь мобильно и качественно принять несколько решений в условиях неопределенности, когда каждое решение зависит от результата предыдущего решения. В таком случае актуальным для практического применения является схема, называемая «деревом решений». Это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и плюсы различных комбинаций. На график наносятся все шаги, которые необходимо рассмотреть, оценивая различные альтернативы. Дерево решений подчеркивает два основных момента: использование информации, приобретенной в процессе подготовки к принятию решения; осознание последовательного характера процесса принятия решения [7].

Качество принимаемых стратегических решений определяется сочетанием целевой структуры системы принятия решений и механизмов принятия стратегических решений. Их несоответствие друг другу снижает управляемость предприятия и как следствие ухудшает конечные результаты его деятельности. В свою очередь, для предприятия выбор эффективного сочетания должен диктоваться целями создания предприятия, его структурой и характером бизнеса [2].

Таким образом, аналитический обзор литературных источников позволяет констатировать, что разработка и принятие рациональных управленческих решений в рамках недостатка информации и времени имеет такой общий вид:

1. Постановка управленческой задачи, цели, определяющей необходимость принятия управленческого решения.
2. Установление критериев эффективности подготовки и реализации управленческого решения.
3. Проведение обоснованного анализа возможных альтернативных решений.
4. Выбор оптимального управленческого решения из проанализированных альтернативных.
5. Выбор исполнителей и контролирующих лиц в отношении течения процесса реализации управленческого решения.
6. Контроль доведения информации до исполнителей и других лиц, привлеченных к исполнению управленческого решения.
7. Проведение текущего контроля за реализацией управленческого решения с учетом установленных норм, критериев, планов.

8. Оценка результативности внедрения управленческого решения, анализ эффективности последствий принятого решения, оценка преимуществ в реализации выбранного управленческого решения и упущенных возможностей (если таковые имели место), условный анализ и оценка реализации альтернативных решений и их эффективности по уже известным условиям внедрения управленческого решения.

Эффективность подготовки и принятия управленческих решений в условиях недостатка времени и информации напрямую зависит от правильной интерпретации возникшей и требующей решения проблематичной ситуации. Для этого предлагается осуществить следующие этапы разрешения проблемной ситуации в управлении предприятием:

1. Провести детальный анализ проблемы. Этот этап включает в себя сбор всей необходимой информации (наличной и скрытой при необходимости) для определения важности решения проблемной ситуации, причин ее возникновения и последствий нерешения.

2. Постановка целей решения проблемной ситуации и определение критериев эффективности и полезности намеченных результатов. Этот этап включает в себя выбор показателей оценки результативности решения проблемной ситуации и способов их расчета.

3. Накопление информации. Этот этап предусматривает сбор данных, на основе чего происходит мозговой штурм по решению проблемной ситуации, анализ альтернативных решений по максимальной полезности их осуществления в решении проблемной ситуации.

4. Принятие решения. На этом этапе происходит выбор наилучших решений из возможной совокупности, определенных на предыдущем этапе решения проблемной ситуации.

5. Реализация внедрения принятых решений. На этом этапе по установленному плану происходит реализация намеченных управленческих действий, которые в зависимости от условий разрешения проблемной ситуации, имеющих динамический характер, имеют приспособительную функцию к обстоятельствам.

6. Рассмотрение достигнутых результатов, оценка эффективности. Аналитический этап, по результатам которого формируются выводы на будущую перспективу при возникновении аналогичных проблемных ситуаций.

Вывод. Управление риском является неотъемлемой составляющей современного менеджмента, однако в условиях недостатка информации и времени в бизнесе зачастую эти решения принимаются интуитивно. Для принятия обоснованного управленческого решения предпринимателю нужно учитывать много факторов, которые сложным образом взаимодействуют между собой. Однако человек, как правило, способен одновременно

оперировать не более чем 7-9 величинами. Поэтому, в условиях функционирования современного предприятия целесообразно применять системы поддержки принятия решений, которые используют данные и модели, предназначенные для помощи человеку при принятии решений, которые поддерживают, а не заменяют принятия решений человеком. Предприниматели (менеджеры) существенно уменьшат время и рискованность принятия управленческих решений. Именно поэтому вопрос построения удобных и эффективных систем поддержки принятия решений интересуют сейчас как ученых, так и представителей всех сфер бизнеса.

Список литературы

[1] Алексеев В.В. Анализ методов и моделей принятия решений в условиях неполной исходной информации. / В.В. Алексеев, А.Н. Шишкин. // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ. 2014. № 2 (61). 111-114 с.

[2] Альберт В.А. Технологии принятия решений в условиях риска и неопределенности. / В.А. Альберт. // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. – 2013. № 12. 209-213 с.

[3] Висаитова Л.Р. Системы поддержки принятия решений: эффективность принятия решений. / Л.Р. Висаитова. // Аллея науки. – 2020. Т. 2. № 11 (50). 219-225 с.

[4] Ефанов Н.А. Сравнительный анализ существующих подходов к принятию управленческих решений в условиях неопределенности и систем поддержки принятия решений. / Н.А. Ефанов. // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т. 3. № 2. 129-137 с.

[5] Куликова О.М. Алгоритм поддержки принятия оптимальных управленческих решений в условиях неопределенности. / О.М. Куликова. // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2013. № 1 (11). 256-260 с.

[6] Рабаданова Р.М. Использование систем поддержки принятия решений для повышения качества принимаемых управленческих решений. / Р.М. Рабаданова, Т.Р. Залова, М.Г. Абидов. // Экономика и предпринимательство. – 2017. № 3-2 (80). 1094-1097 с.

[7] Расол М.Н. Информационное обеспечение для принятия решений в условиях неопределенности. / М.Н. Расол. // Вестник современных исследований. – 2020. № 1-2 (31). 29-32 с.

[8] Семенова В.В. Инновационные технологии принятия управленческих решений. / В.В. Семенова, В.В. Бурлаков, О.А. Дзюрдзя. // Экономика и предпринимательство. – 2018. № 3 (92). 924-927 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseev V.V. Analysis of methods and models of decision-making under conditions of incomplete initial information. / V.V. Alekseev, A.N. Shishkin. // Mathematical methods in engineering and technology MMTT. 2014. No. 2 (61). 111-114 p.

[2] Albert V.A. Decision making technologies under conditions of risk and uncertainty. / V.A. Albert. // Economy and management in the XXI century: development trends. – 2013. No. 12. 209-213 p.

[3] Visaitova L.R. Decision support systems: efficiency of decision making. / L.R. Visaitova. // Science Alley. – 2020. T. 2. No. 11 (50). 219-225 p.

[4] Efanov N.A. Comparative analysis of existing approaches to making managerial decisions in conditions of uncertainty and decision support systems. / ON. Efanov. // Economics and Management: Problems, Solutions. 2020. Vol. 3. No. 2. 129-137 p.

[5] Kulikova OM Algorithm for supporting the adoption of optimal management decisions in conditions of uncertainty. / O. M. Kulikov. // Human Science: Humanitarian Research. – 2013. No. 1 (11). 256-260 p.

[6] Rabadanova R.M. The use of decision support systems to improve the quality of management decisions. / R.M. Rabadanova, T.R. Zalova, M.G. Abidov. // Economy and Entrepreneurship. – 2017. No. 3-2 (80). 1094-1097 p.

[7] Rasol M.N. Information support for decision making in conditions of uncertainty. / M.N. Rasol. // Bulletin of modern research. – 2020. No. 1-2 (31). 29-32 p.

[8] Semenova V.V. Innovative technologies for making management decisions. / V.V. Semenova, V.V. Burlakov, O. A. Dzyurja. // Economy and Entrepreneurship. – 2018. No. 3 (92). 924-927 p.

© А.А. Попов, О.В. Тимченко, И.В. Потанин, Д.С. Давыдов, 2021

Поступила в редакцию 5.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Попов А.А., Тимченко О.В., Потанин И.В., Давыдов Д.С. Проблемы принятия управленческих решений при недостатке информации и времени // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 147-153. URL: <https://ip-journal.ru/>